

Zainteresovanost poslodavaca za sektorski socijalni dijalog

Zašto se poslodavci uključuju (pokretači)

Stabilnost radne snage – rešavanje nedostatka radnika, zadržavanje zaposlenih

Predvidljivost – smanjenje neizvesnosti u vezi sa sektorskim standardima rada

Usklađenost sa EU – ispunjavanje Direktive EU o minimalnoj zaradi i Evropskog stuba socijalnih prava (EPSR)

EPSR: Evropski stub socijalnih prava

Alat za krize – upravljanje šokovima (inflacija, energija, rat)

Šta poslodavci žele od dijaloga

Minimalne zarade i standardi – obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja

Bipartitni dijalog – Veštine i obuke – pripravnost, usavršavanje

Partnerstvo – dijalog zasnovan na poverenju, koji prevazilazi pitanje zarada

Ključne činjenice iz projekta SECCEE

Dobra praksa: Rumunija – 2024. poseban kolektivni ugovor za sektor bankarstva → pokriveno 100% radne snage

Crna Gora – 7 posebnih kolektivnih ugovora na snazi

Mađarska – samo 1 efektivan posebni kolektivni ugovor

U 6 zemalja – nedostatak radne snage prepoznat kao izazov broj 1

Employers' Interest in Sectoral Social Dialogue

Why Employers Engage (Drivers)

Labour Stability – address shortages, retain workers

Predictability – reduce uncertainty to sectoral labour standards

EU Alignment – meet EU minimum wage directive & EPSR

EPRS: European Pillars of Social Rights

Crisis Tool – manage shocks (inflation, energy, war)

What Employers Want from Dialogue

Minimum Wages & Standards – ensure level playing field

Bipartite Discussions - Skills & Training – apprenticeships, upskilling

Partnership – trust-based dialogue beyond wages

Key Facts from SECCEE Best Practise:

Romania: 2024 banking sector agreement → 100% workforce covered

Montenegro: 7 sectoral agreements in force

Hungary: only 1 effective sectoral agreement

Across 6 countries: labour shortages ranked #1 pressure

Završna poruka:

**POSLODAVCI VIDE SEKTORSKI DIJALOG
KAO ALAT ZA FER KONKURENCIJU,
RAZVOJ VEŠTINA I STABILNOST – KOJI
PREVAZILAZI PITANJE ZARADE.**

Closing Message

**EMPLOYERS SEE SECTORAL DIALOGUE AS
A TOOL FOR FAIR COMPETITION, SKILLS,
AND STABILITY – BEYOND WAGES.**

Co-funded by
the European Union

Finansirano od strane Evropske unije. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom materijalu pripadaju isključivo autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Evropske komisije. Ni Evropska unija ni Evropska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za sadržaj.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

SECCEE – 101126461

Trendovi i pokretačke snage sektorskog socijalnog dijaloga u zemljama CIE

Projekat SECCEE identifikovao je set trendova koji oblikuju budućnost sektorskog socijalnog dijaloga u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Svaki trend je povezan sa ključnim pokretačkim snagama i potkrepljen rezultatima iz komparativne studije 6 zemalja.

1. Rastući pritisci na zarade

- ★ inflacija, troškovi rada, visoki troškovi poslovanja, Direktiva EU o minimalnoj zaradi.
- ★ rast zarada, inflacija i nedostatak radne snage u Slovačkoj i Sloveniji stvaraju snažan pritisak na zarade i podstiču sektorske sporazume.

2. Ekonomsko usporavanje i nestabilnost

- ★ Ukrajinska kriza, troškovi energije, geopolitički šokovi.
- ★ poslodavci u svim zemljama rangiraju inflaciju i energiju kao glavne brige; u Mađarskoj i Sloveniji krize su ometale dijalog umesto da ga stimulišu.

3. Trajni prelazak na fleksibilan rad

- ★ promene u radnim navikama, digitalizacija, potreba za fleksibilnom radnom snagom.
- ★ rad od kuće i atipični oblici rada postali su trajna praksa; „pravo na isključenje“ ostaje predmet debate i slabo je regulisano.

4. Digitalizacija i veštačka inteligencija na radnom mestu

- ★ tehnološke promene, obrazovni sistemi, neusklađenost veština.
- ★ Slovačka daje prioritet celoživotnom učenju i prekvalifikacijama; poslodavci priznaju potrebu za digitalnim veštinama, ali ih rangiraju niže od inflacije i nedostatka radne snage.

5. Sajber bezbednost i digitalni rizici

- ★ brza digitalizacija, rast sajber pretnji.
- ★ ankete pokazuju visok udeo odgovora „ne znam“ → niska svest o socijalnom dijalogu.

Trends and Driving Forces in Sectoral Social Dialogue in CEE

The SECCEE project identified a set of trends shaping the future of sectoral social dialogue in Central and Eastern Europe. Each trend is linked to key driving forces and supported by evidence from the comparative study of 6 countries

1. Rising Wage Pressures

- ★ Inflation, labour cost, high cost of doing business, EU minimum wage directive.
- ★ Rising wages, inflation, and labour shortages in Slovakia and Slovenia are creating strong upward pressure on wages and driving sectoral agreements.

2. Economic Slowdown and Instability

- ★ War in Ukraine, energy costs, geopolitical shocks.
- ★ Employers across all countries ranked inflation and energy as top concerns; in Hungary and Slovenia, crises obstructed dialogue rather than stimulating it.

3. Permanent Shift to Flexible Work

- ★ Changing working habits, digitalisation, need for flexible workforce.
- ★ Telework and atypical forms of work have become permanent features; “right to disconnect” remains debated but weakly regulated.

4. Digitalisation and AI in the Workplace

- ★ Technological change, education systems, skills mismatch.
- ★ Slovakia prioritises lifelong learning and retraining; employers acknowledge need for digital skills but rank them lower than inflation and labour shortages.

5. Cybersecurity and Digital Risks

- ★ Rapid digitalisation, rising cyber threats.
- ★ Survey results show a high proportion of “don't know” answers → low awareness in social dialogue.

6. Proširenje pravne i socijalne zaštite

- ★ EU direktive i promene u radnim praksama
- ★ Poslodavci u različitim zemljama rangiraju rodnu ravnopravnost, starenje i prevenciju uznemiravanja kao najmanji prioritet

7. Povećanje nejednakosti u prihodima

- ★ Nedostatak radne snage, marginalizacija MSP i razlike u zaradama
- ★ Samo 31% ispitanih preduzeća su velika, ali u njima deluje dve trećine sindikata; mala i srednja preduzeća u velikoj meri ostaju izvan socijalnog dijaloga

8. Klimatske promene i izazovi za tržište rada

- ★ Klimatske promene, obnovljivi izvori energije i energetska zavisnost
- ★ Poslodavci smatraju da klimatska pitanja nisu relevantna za socijalni dijalog; istraživanje pokazuje ograničeno prepoznavanje ovog problema u turizmu i poljoprivredi.

9. Zelena tranzicija i ESG agende

- ★ Zeleni plan EU, podsticaji države i troškovi energije
- ★ ESG je marginalan u pregovorima; veća preduzeća u Rumuniji i Srbiji pokazuju uključivanje zaposlenih u odluke vezane za ESG standarde.

10. Mobilnost radne snage i demografske promene

- ★ Migracije, ekonomska mobilnost i starenje radne snage
- ★ Nedostatak radne snage dosledno se prepoznaje kao najveća briga poslodavaca; „odliv mozgova” i dalje se nastavlja prema Zapadnoj Evropi.

6. Expanding Legal and Social Protections

- ★ EU directives, evolving working habits.
- ★ Employers across countries rank gender equality, ageing, and harassment prevention as lowest priorities;

7. Growing Income Inequalities

- ★ Labour shortages, SME exclusion, wage gaps.
- ★ Only 31% of surveyed firms are large, yet they host two-thirds of unions; SMEs remain largely outside social dialogue.

8. Climate Change and Labour Market Risks

- ★ Climate change, renewables, energy dependence.
- ★ Employers consider climate issues irrelevant for dialogue; The study shows limited recognition in tourism and agriculture.

9. Green Transition and ESG Agendas

- ★ EU Green Deal, government incentives, energy costs.
- ★ ESG is marginal in bargaining; larger firms in Romania and Serbia show employee involvement in ESG decisions.

10. Labour Mobility and Demographic Change

- ★ Migration, escape from economic hardship, ageing workforce.
- ★ Labour shortages consistently identified as the top employer concern; brain drain continues to Western Europe.

Zaključak

Analiza pokazuje da je sektorski socijalni dijalog u zemljama Srednje i Istočne Evrope i dalje fragmentiran i reaktivan, često ograničen samo na pitanja zarada. Ipak, kako poslodavci, tako i sindikati prepoznaju njegov potencijal da se bavi problemima nedostatka radne snage, razvoja veština, fer konkurencijom i otpornosti na krize. Dijalog orijentisan na budućnost mora proširiti svoju agendu kako bi obuhvatio digitalizaciju, zelenu tranziciju i socijalnu zaštitu.

Projekat SEC-CEE – Unapređenje razumevanja uloge sektorskog socijalnog dijaloga u eri višestrukih kriza u zemljama Srednje i Istočne Evrope (broj projekta 101126461) koordinirao je BusinessHungary (MGYOSZ), u partnerstvu sa udruženjima poslodavaca i privrednim asocijacijama iz Slovačke, Slovenije, Rumunije, Srbije i Crne Gore, nacionalnim konfederacijama sindikata iz Mađarske, Slovenije, Slovačke, Srbije i Crne Gore, i Univerzitetom Eötvös Loránd (ELTE, Mađarska) kao istraživačkim partnerom. Projekat je istraživao stanje i budućnost sektorskog socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u regionu, sa fokusom na efekte nedavnih kriza (COVID-19, Ukrajinska kriza, inflacija i energetska šok) i ulogu dijaloga u odgovoru na nedostatak radne snage, razvoj veština, digitalizaciju, zelenu tranziciju i fer konkurenciju.

Conclusion

The analysis shows that sectoral social dialogue in CEE remains fragmented and reactive, often limited to wages. Yet employers and unions alike recognise its potential to address labour shortages, skills development, fair competition, and crisis resilience. Future-oriented dialogue must broaden its agenda to include digitalisation, green transition, and social protections.

The project SEC-CEE – Improving the understanding of the role of sectoral social dialogue in the era of multiple crises in Central and Eastern Europe (Project No. 101126461) was coordinated by BusinessHungary (MGYOSZ), in partnership with employers' and business associations from Slovakia, Slovenia, Romania, Serbia, and Montenegro, national trade union confederations from Hungary, Slovenia, Slovakia, Serbia, and Montenegro, and Eötvös Loránd University (ELTE, Hungary) as research partner. The project explored the state and future of sectoral social dialogue and collective bargaining in the region, focusing on the effects of recent crises (COVID-19, the war in Ukraine, inflation, and the energy shock) and the role of dialogue in responding to labour shortages, skills development, digitalisation, the green transition, and fair competition.

Studiju možete pronaći na ovom linku:

<https://poslodavci.rs/wp-content/uploads/2025/10/Uporedna-analiza-o-stanju-i-perspektivama-sektorskog-socijalnog-dijaloga.pdf>
<https://poslodavci.rs/wp-content/uploads/2025/10/Analiza-odgovora-na-anketu.pdf>

Partneri na projektu

Koordinator:

BusinessHungary (MGYOSZ) – Konfederacija mađarskih poslodavaca i industrijalaca, Mađarska

Udruženja poslodavaca / Poslovne organizacije:

UPS – Unija poslodavaca Srbije
ZDS – Udruženje poslodavaca Slovenije
NUE – Nacionalni savez poslodavaca Slovačke
Concordia – Konfederacija poslodavaca Concordia, Rumunija
MEF – Unija poslodavaca Crne Gore

Sindikati:

SGS – Savet gorenjskih sindikata
NKOS – Nezavisni hrišćanski sindikati Slovačke
SSSS – Savez samostalnih sindikata Srbije
MASZSZ – Mađarska konfederacija sindikata, Mađarska
USSCG – Unija slobodnih sindikata Crne Gore

Partner u istraživanju:

Univerzitet Eötvös Loránd (ELTE), Pravni fakultet, Katedra za radno i socijalno pravo, Mađarska

Project Partners

Coordinator:

BusinessHungary (MGYOSZ) – Confederation of Hungarian Employers and Industrialists, Hungary

Employer / Business Organisations:

SAE – Serbian Association of Employers
ZDS – Association of Employers of Slovenia
NUE – National Union of Employers of Slovakia
Concordia – Concordia Employers Confederation, Romania
MEF – Montenegrin Employers Federation

Trade Union Organisations:

SGS – Council of Gorenjska Trade Unions
NKOS – Independent Christian Unions of Slovakia
Sindikati – Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia
MASZSZ – Hungarian Trade Union Confederation Hungary
USSCG – Union of Free Trade Unions of Montenegro

Research Partner:

Eötvös Loránd University (ELTE), Faculty of Law, Department of Labour- and Social Law Hungary

